

Віталія ПАПШ,
доктор філологічних наук, професор,
Ужгородський національний університет

МОВНА КАРТИНА СВІТУ КРИЗЬ ПРИЗМУ ПСИХОЛІНГВІСТИКИ

У сучасному мовознавстві *мовну картину світу* розглядають як складну систему мовних засобів, у яких репрезентується специфіка осмислення та інтерпретації дійсності мовною спільнотою. До її основних компонентів належать лексика, фразеологія та пареміологія, граматичні особливості мовної системи, а також образно-символічний потенціал мовних засобів, що відображає культурно та історично сформований досвід пізнання світу. Серед науковців, які зверталися до проблеми мовної картини світу в загальній лінгвістиці – І. Голубовська, В. Городецька, С. Єрмоленко, І. Заремська, В. Жайворонок, І. Живіцька, В. Ужченко та ін. У психолінгвістичному вимірі питань мовної картини світу дослідники торкаються принагідно, у контексті розгляду інших проблем, про які йтиметься далі.

Поряд із поняттям мовної картини світу у науковому дискурсі функціонує поняття *концептуальної картини світу*, під яким розуміють систему концептів – ментальних структур свідомості, що акумулюють когнітивний досвід людини та репрезентують результати концептуалізації й категоризації дійсності. На думку Л. Лисиченко, концептуальна картина світу постає явищем багатовимірним, «в якому відбиваються і елементи світового універсуму, і зв'язки між цими елементами» (Лисиченко, 2009 : 12). Концептуальна картина світу виступає глибинною ментальною основою, на якій формується мовна картина світу як її вербальна репрезентація.

У психолінгвістиці *мовну та концептуальну картини світу* розглядають у тісному зв'язку з когнітивними процесами та психічними механізмами мовленнєвої діяльності. До структури мовної картини світу долучають ціннісні орієнтири мовної спільноти, суб'єктивність мовної репрезентації реальності, систему психологічних концептів, культурно-історичний код народу, особливості національної психології, а також індивідуально-психологічні характеристики мовної особистості як суб'єкта мовотворення та мовленнєвої діяльності. Ось чому в психолінгвістичних дослідженнях спорадично зустрічаються терміни *мовно-психологічна картина світу* та *індивідуальна картина світу*, *індивідуальну модель світу*, які, по суті, репрезентують мовну картину світу у психологічному вимірі, що й становить предмет наших спостережень.

У структурі мовної картини світу можна виділити колективний та індивідуальний рівні. Крім цього, *мовна картина світу* має національно-культурну специфіку, оскільки формується в процесі історичного розвитку суспільства і відображає культурний досвід певної мовної спільноти, кожна з яких по-своєму структурує реальність, виокремлюючи певні аспекти дійсності та формуючи специфічні моделі її осмислення. Водночас особливу увагу психолінгвісти приділяють *індивідуальному* рівню, тобто мовно-психологічній картині світу окремої особистості.

Важливим складником вивчення мовної картини світу крізь призму психолінгвістики є дослідження *асоціативних зв'язків* у мовленні. Зокрема, асоціативний експеримент дозволяє простежити структуру асоціативного поля та виявити закономірності вербальних реакцій на певні слова-стимули. Асоціації відображають індивідуальний досвід людини, її культурну належність і психологічний стан. Водночас сукупність однакових індивідуальних реакцій слугує відображенням колективного уявлення про світ. Асоціативні реакції можуть мати емоційно-оцінний характер. Так, у результаті проведення асоціативних експериментів було виявлено негативне ставлення світової спільноти до негативних явищ у суспільстві (пандемія, ковід, російсько-українська війна). Отже, саме через асоціативні зв'язки проявляються глибинні психологічні механізми формування мовної картини світу.

Мовна картина світу тісно пов'язана з поняттям *текст* як основною одиницею комунікації, через який відображаються когнітивні, емоційні та культурні аспекти сприйняття світу носіями мови. У психолінгвістиці текст, крім того, дає змогу досліджувати механізми формування мовної картини світу в різних типах мовлення — *нормативному, патологічному та на межі між нормою і патологією*. У рамках нормативного мовлення психолінгвістичні дослідження охоплюють гендерну лінгвістику в Україні (Т. Космеда, Н. Карпенко, Т. Осіпова, Л. Саліонович, О.Халіман), психологію білінгвізму та полілінгвізму (Б. Ажнюк, О. Гвоздяк), психологію дитячого мовлення (Л. Калмикова, Н. Харченко, І. Мисан), сугестивну лінгвістику (Т. Ковалевська та її наукова), психологію геніальності (Д. Овсянико-Куликовський, І. Франко); психолінгвістику перекладу (С. Засекін). Патологічне мовлення досліджується на прикладах мовленнєвої поведінки наркозалежного (А. Меркулова, Л. Ланцова), серійного вбивці (В. Ницполь), пацієнтів із шизофренією (І. Локота). Мовлення на межі норми та патології досліджується через тексти, створені акцентуйованими мовними особистостями, зокрема беруться до уваги когнітивні та емоційні особливості таких індивідів в граничних психолінгвістичних станах (Я. Бондаренко, Т. Куліш, В. Папіш). Поряд із номінаціями *акцентуйованість, акцентуація* виник і термін *лінгвопсихоакцентуація* (В. Папіш), який використовують винятково для дослідження текстів.

Важливим складником *концептуальної картини світу* є поняття *концепту*, який у психолінгвістиці розглядається як цілісна когнітивна одиниця, що об'єднує вербальне значення з асоціаціями (асоціативне значення),

емоційними переживаннями (конотативне значення) та конкретними ситуативними контекстами (ситуативне значення), відображаючи певний фрагмент дійсності у свідомості мовця. Концепти функціонують як ментальні репрезентації знань, що опосередковують процеси розуміння, інтерпретації та вербалізації емоційного досвіду людини.

Отже, мовна картина світу постає складним багатовимірним явищем, що формується у взаємодії мовних, когнітивних і психологічних чинників та відображає індивідуальну модель реальності мовної особистості. Її аналіз у тісному зв'язку з концептуальною картиною світу дає змогу глибше зрозуміти механізми породження й сприйняття мовлення, а також виявити психологічні та соціокультурні чинники, що визначають специфіку мовної діяльності людини. Психолінгвістичний підхід відкриває нові можливості для дослідження взаємозв'язку мови й психології в сучасній міждисциплінарній гуманітарній науці.

ЛІТЕРАТУРА

Лисиченко, Л. А. (2009). *Лексико-семантичний вимір мовної картини світу*. Харків: Вид. група «Основа».

Космеда, Т. А., Карпенко, Н. А., Осіпова, Т. Ф., Саліонович, Л. М., Халіман, О. В. (2013). *Гендерна лінгвістика в Україні: історія, теоретичні засади, дискурсивна практика* : колективна моногр. Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди; Дрогобич : Коло.

Папіш, В. А. (2022). *Лінгвопсихоакцентуація елітарної мовної особистості: теорія, історія, дискурсивна практика* : моногр. (Т. А. Космеда, передне слово, наук. ред.). Вінниця–Ужгород : Поліграфцентр «Ліра».

